

WORKSHOP

DESAFIOS E OPORTUNIDADES PARA UMA AQUACULTURA NACIONAL MAIS COMPETITIVA

Tópicos

Inteligência artificial
Rações funcionais
Segurança alimentar
Bem-estar animal

21 Maio 2025

Instituto Português do Mar e da Atmosfera
(IPMA)

ALGÉS - Portugal

Conteúdo

Proposta de trabalhos.....	1
Caro Participante,.....	3
Objetivos.....	4
Reflexão sobre o futuro da aquacultura.....	4
Cenário 1: Futuro mais sustentável e tecnológico.....	5
Investimento científico-tecnológico e disponibilidade de matérias-primas alternativas.....	5
Descarbonização, aceitação e diversificação dos produtos:.....	6
Barreiras regulatórias e utilização territorial.....	6
Dependência do exterior e custos de produção.....	7
Cenário 2: Liberalismo económico.....	8
Investimento científico-tecnológico e disponibilidade de matérias-primas alternativas.....	8
Descarbonização, aceitação e diversificação dos produtos.....	8
Barreiras regulatórias e utilização territorial.....	9
Dependência do exterior e custos de produção.....	9
Sessão 1: Inteligência artificial.....	10
Sessão 2: Rações funcionais.....	11
Sessão 3: Segurança alimentar.....	12
Sessão 4: Bem-estar animal.....	13

Caro Participante,

Seja bem-vindo ao ano de 2035!

É até lá que este Workshop o convida a viajar! Neste exercício, vamos explorar os possíveis caminhos que a aquacultura nacional poderá percorrer ao longo da próxima década, identificando ameaças, desafios e oportunidades.

Imagine um cenário em que os governos apostam fortemente na descarbonização, sustentabilidade, investimento em investigação e desenvolvimento tecnológico, e na adoção de práticas regenerativas. Que futuro nos espera? Estaremos perante uma era de prosperidade, com ecossistemas restaurados e uma economia mais equilibrada? Haverá, neste contexto, uma oportunidade real de transformação global positiva para o setor da aquacultura?

Por outro lado, num cenário de liberalismo económico, estagnação dos mercados, redução do investimento em investigação e desenvolvimento tecnológico e flexibilização legislativa no ordenamento do território e nos licenciamentos, que impactos poderemos esperar? Haverá vantagens inesperadas? Estaremos perante a necessidade de profundas mudanças estruturais e de uma adaptação resiliente por parte do setor?

Este é o desafio que lhe propomos!

Queremos promover uma reflexão crítica e construtiva sobre os caminhos possíveis para a aquacultura nacional. Vamos, em conjunto, identificar as principais barreiras ao seu desenvolvimento sustentável e competitivo, e cocriar soluções que beneficiem todos os intervenientes da cadeia de valor do pescado.

Sabemos que o futuro raramente é a preto e branco. Mas, neste exercício, é exatamente assim que o vamos encarar: dois cenários contrastantes – um assente na sustentabilidade e inovação tecnológica, e outro na liberalização e globalização. Os participantes serão convidados a analisar um de quatro temas-chave para o setor, explorando os desafios e oportunidades em cada um desses futuros alternativos.

Contamos com o seu contributo para este exercício.

A sua visão sobre o futuro da aquacultura nacional é fundamental!

Obrigado.

Ana Luísa Maulvault (IPMA I.P., UCIBIO), Patrícia Anacleto (IPMA I.P., MARE-FCUL), António Marques (IPMA I.P.), Ana M. Faria (AIR Centre, MARE), Tânia Pereira (CIIMAR), Mariana Palma (CIIMAR), Benjamín Costas (CIIMAR), Helena Oliveira (IPMA I.P.), Lourenço Ramos Pinto (CIIMAR), Narcisa Bandarra (IPMA I.P.), Maria Leonor Nunes (CIIMAR), Nuno Lourenço (+Atlantic),

Objetivos

O desafio que propomos visa recolher a opinião dos diversos intervenientes da indústria da aquacultura, com vista a compreender as capacidades e dificuldades atuais, e a forma como estas poderão evoluir no futuro.

Partindo da realidade atual e antecipando de que modo os contextos nacional, europeu e global poderão impactar o sector, esta iniciativa pretende construir uma visão abrangente e uma base sólida da situação atual da aquacultura nacional. Ao reunir diferentes perspetivas, ambiciona-se não só colmatar lacunas e ultrapassar obstáculos, como também identificar e aproveitar oportunidades, presentes e futuras.

Pretende-se que este exercício de discussão possa ter aplicações concretas, informando diferentes áreas que regulam ou contribuem para o setor. Como primeiro passo, será elaborado um relatório que sintetize a premissa, o desenvolvimento e as conclusões da sessão, a ser disponibilizado a todos os participantes. A partir desse relatório, serão elaborados dois documentos:

- Um documento dirigido a entidades reguladoras, com a identificação das principais dificuldades do sector e propostas sobre como a regulamentação atual poderá ser ajustada ou mantida;
- Um documento dirigido a entidades financiadoras e de investigação, onde se destacam os principais desafios e lacunas que podem ser superados com novo conhecimento, definindo prioridades para orientar o investimento na investigação e desenvolvimento da aquacultura nacional.

Para garantir a relevância e legitimidade destes documentos, será incluída a lista de participantes (mediante prévia autorização), reconhecendo o contributo coletivo nesta sessão. A autoria das perspetivas apresentadas será atribuída de forma coletiva e nunca individual, assegurando a representação tanto de consensos como de opiniões divergentes.

Reflexão sobre o futuro da aquacultura

Se, por um lado, a aquacultura no futuro passará, incontornavelmente, pela inovação e desenvolvimento tecnológico dirigidos ao bem-estar animal, às necessidades nutricionais da população e aos princípios contemporâneos da sustentabilidade ambiental, também é certo que estes avanços serão condicionados por múltiplas barreiras ambientais, regulatórias e socioeconómicas. Atendendo a estas variáveis, das quais decorrem diferentes desafios, ameaças e oportunidades de crescimento do sector, é possível vislumbrar, numa janela temporal de cerca de 10 anos, dois cenários futuros e distintos para a aquacultura nacional.

Desafios e oportunidades para uma aquacultura nacional mais competitiva

Cenário 1

Futuro mais sustentável e tecnológico

- Investimento científico-tecnológico
- Disponibilidade de matérias-primas alternativas
- Descarbonização
- Aceitação e diversificação dos produtos
- Barreiras regulatórias
- Utilização territorial
- Dependência do exterior
- Custo de produção

Investimento científico-tecnológico e disponibilidade de matérias-primas alternativas

O forte incentivo à investigação dirigida à biotecnologia e desenvolvimento tecnológico de novas ferramentas com enfoque na sustentabilidade (por exemplo, métodos de extração e fermentação inovadores, eficientes e “amigos” do ambiente), bem como à bioprospecção de matérias-primas alternativas – insetos, algas, plantas terrestres, invertebrados marinhos, e coprodutos de vários sectores produtivos (por exemplo, os agroindustriais) – integradas numa estratégia nacional centrada na economia circular, permitem lançar no mercado novos ingredientes e aditivos de elevado valor nutricional e funcional.

A aposta da investigação científica na criação de ferramentas e plataformas digitais, bem como, de equipamentos automatizados, remotamente operáveis e minimamente invasivos, promove uma aquacultura mais eficiente, sustentável, monitorizada em tempo real e inteligente. A entrada na era digital não só melhora a conectividade entre empresas e setores, como também permite aumentar a eficiência operacional. Isso traduz-se numa redução dos custos de produção (ex. gastos desnecessários com rações e utilização de recursos), melhoria da sustentabilidade ambiental (através da minimização de desperdícios e resíduos gerados ao longo da cadeia de valor), e num controlo mais rigoroso das condições de produção. Além disso, possibilita a monitorização da qualidade da água, da transformação e da distribuição, bem como a deteção precoce de doenças ou fatores de stress que comprometem o bem-estar e sobrevivência dos animais produzidos. Conduz ainda a um menor risco de contaminação, garantindo que os produtos finais cumpram os mais exigentes padrões de qualidade e segurança alimentar. Neste cenário, a utilização da inteligência artificial (como sensores, sistemas de monitorização em tempo real e plataformas digitais) torna-se essencial para a tomada de decisões no que respeita à operacionalização do sector.

Descarbonização, aceitação e diversificação dos produtos:

O consumidor típico está consciente do impacto das suas escolhas na saúde e na preservação do planeta. O conceito "Uma Só Saúde" é adotado reconhecendo a interdependência entre a saúde humana, animal e ambiental. O consumidor procura, sobretudo, alimentos nutritivos, saudáveis, seguros e de origem sustentável, independentemente do acréscimo de preço que tenham. As barreiras ao consumo de produtos de aquacultura começam a diminuir devido à maior informação e implementação de campanhas de promoção sobre os benefícios nutricionais associados ao seu consumo, bem como sobre a implementação de tecnologias, rações e práticas de cultivo com menor pegada ambiental e que acautelam o bem-estar animal. A crescente consciência ambiental e preferência por produtos com certificação de sustentabilidade e qualidade alimentar incentivam a indústria a investir em rações de alta qualidade, bem como na implementação de práticas de cultivo responsáveis, que apostam sobretudo no bem-estar animal, ainda que tal represente custos de produção acrescidos. A aposta em sistemas multitróficos integrados, na diversificação de espécies produzidas, em ferramentas de rastreabilidade fiáveis e na certificação contribui para uma maior transparência e para um reforço da confiança na segurança e qualidade dos produtos de aquacultura.

Barreiras regulatórias e utilização territorial

As políticas incentivam as práticas de aquacultura regenerativa, nomeadamente, através de uma melhor gestão do território e dos recursos naturais, da proteção das zonas costeiras e da criação de instrumentos legais que visem regular ou mesmo proibir a utilização de determinados agentes químicos para o controlo de pragas e doenças. Existe ainda uma forte aposta na integração da aquacultura com a agricultura, com vista à otimização do uso de recursos (ex. águas residuais de sistemas aquáticos para irrigação e fertilização agrícola, aproveitamento de coprodutos ou resíduos entre sectores) contribuindo para a sustentabilidade das indústrias de produção alimentar.

A crescente preocupação com a mitigação das alterações climáticas, a sustentabilidade ambiental, bem-estar animal e segurança alimentar fomentam um enquadramento legislativo rigoroso no que respeita aos padrões de qualidade na produção animal e na comercialização de alimentos seguros e sustentáveis para consumo humano. Os esforços governamentais são dirigidos à preservação da biodiversidade e à proteção de determinadas áreas, limitando a exploração do território, com riscos de crescer assim às dificuldades no licenciamento de terrenos e espaços para produção agrícola e aquícola.

Dependência do exterior e custos de produção

A implementação da circularidade na economia e a diversificação de matérias-primas disponíveis fomentam uma menor dependência do exterior na produção de rações. Tal traz à indústria nacional uma maior resiliência em situações de instabilidade dos mercados globais, como os causados por conflitos armados que reduzem a disponibilidade de matérias primas essenciais ao setor. Neste cenário, embora o aumento dos custos não seja evitável, o risco de escassez é reduzido. Por outro lado, a necessidade de cumprir regulamentações restritivas, investir em tecnologias e adotar práticas mais sustentáveis levam a um acréscimo nos custos de produção, refletindo-se em alimentos mais onerosos para os consumidores, o que poderá levar a uma redução do consumo per capita de pescado, especialmente entre consumidores com menor poder de compra.

Cenário 2

Liberalismo económico

- Investimento científico-tecnológico
- Disponibilidade de matérias-primas alternativas
- Descarbonização
- Aceitação e diversificação dos produtos
- Barreiras regulatórias
- Utilização territorial
- Dependência do exterior
- Custo de produção

Investimento científico-tecnológico e disponibilidade de matérias-primas alternativas

A falta de investimento na investigação conduz à estagnação tecnológica da indústria. A responsabilidade pela investigação recai sobretudo na própria indústria, tornando os avanços científicos menos acessíveis a todos os atores do setor. Deste modo, dá-se uma redução drástica na introdução de ingredientes alternativos na produção de rações, deixando inexplorado o potencial de novos produtos para melhorar a saúde e bem-estar dos peixes, bem como a produtividade e a qualidade final. A necessidade crescente dos ingredientes tradicionais usados leva a um acréscimo no preço das rações. Também o desenvolvimento de métodos profiláticos, antimicrobianos e as ferramentas de monitorização do bem-estar para aquacultura passam a depender grandemente do investimento da indústria, cujos resultados são maioritariamente patenteados e explorados por privadas, o que encarece a sua aplicação e disseminação. Esta limitação no financiamento e/ou falta de apoios para a investigação e modernização pode limitar a adoção de novas tecnologias, incluindo as baseadas em Inteligência Artificial, comprometendo a eficácia e a capacidade de resposta do setor, particularmente a novos riscos associados ao aquecimento global. Sem recursos tecnológicos avançados, torna-se mais difícil garantir a rastreabilidade, a monitorização da qualidade dos produtos e o controlo de doenças. A menor segurança na produção, decorrente destes riscos emergentes, comprometem a competitividade do sector, sobretudo nos mercados internacionais.

Descarbonização, aceitação e diversificação dos produtos

A flexibilização da regulamentação e a busca por maior competitividade económica resultam num menor foco na adoção de medidas sustentáveis, frequentemente mais dispendiosas, mas fundamentais para reduzir a pegada ambiental. Este relaxamento regulamentar promove o uso de energias não renováveis, compromete os padrões de bem-estar animal – devido a uma

Desafios e oportunidades para uma aquacultura nacional mais competitiva

maior liberdade na utilização de antibióticos para evitar perdas significativas na produção – e contribui para a estagnação da qualidade das rações, reflexo direto do desinvestimento na investigação. Todos estes fatores, aliados ao ceticismo e conservadorismo dos consumidores em relação a produtos de aquacultura, fruto da desinformação e ausência de campanhas promocionais, levam a um decréscimo da aceitação e consumo do produto, sendo dada preferência a produtos da pesca. Esta redução da aceitação do produto leva, por sua vez, a uma redução do seu valor de mercado, afetando as margens de lucro de toda a cadeia de valor. Consequentemente, esta situação promove o desinvestimento na indústria dificultando a implementação de medidas de modernização.

Barreiras regulatórias e utilização territorial

Com a liberalização económica, a legislação nacional, e até europeia, torna-se mais relaxada no que respeita à produção em aquacultura. A menor regulamentação do sector permite um maior foco na viabilidade económica. A menor preocupação ambiental e regulamentação permitem aumentar a disponibilidade de locais para implementar unidades de produção de aquacultura, que serão usadas por grandes grupos económicos para assegurar as necessidades de produtos de aquacultura para os consumidores.

Dependência do exterior e custos de produção

Com a remoção de barreiras regulatórias, a dependência do exterior aumenta levando a um desequilíbrio acrescido na balança comercial do pescado e dos ingredientes usados na produção de rações. Embora por um lado haja maior liberdade de utilizar matéria-prima mais barata, produzida com menores padrões de qualidade, também se abre espaço para a entrada de pescado de países com capacidade de produção a custos reduzidos. O país torna-se assim menos resiliente em situações de instabilidade, como é o caso dos conflitos internacionais. Uma decorrente recessão económica tornaria também os preços das matérias-primas voláteis com repercussões diretas nos custos de produção. Esta instabilidade poderá conduzir a um aumento do risco de contaminação por substâncias indesejáveis, o que pode colocar em risco a saúde e bem-estar dos animais e consumidores de pescado, afetando negativamente toda a cadeia de valor.

Embora os custos de produção sejam reduzidos, as margens de lucro não podem ser elevadas devido à necessidade de competir com produtos externos. Também os desafios ambientais, como fenómenos extremos causados pelas alterações climáticas poderão levar a uma menor resiliência das produções, com o surgimento mais frequente de doenças, quer causadas por patógenos quer resultantes de condições subótimas de temperatura e outros parâmetros ambientais.

Sessão 1: Inteligência artificial

A necessidade de práticas de aquacultura sustentáveis e eficientes, não descuidando o bem-estar e a saúde animal, torna-se cada vez mais premente. É neste contexto que a Inteligência Artificial (IA) se assume como uma ferramenta revolucionária e transformadora em várias dimensões do setor da aquacultura. A IA pode ser aplicada de diversas maneiras na aquacultura, desde a monitorização do bem-estar animal até à otimização das operações diárias. Sensores e câmaras subaquáticas equipadas com algoritmos de IA podem monitorizar, em tempo real, o comportamento dos animais, detetando sinais de stress ou doenças antes de se tornarem problemas

graves. Isso não apenas melhora o bem-estar animal, como também aumenta a produtividade ao reduzir perdas. A IA pode também facilitar a gestão do alimento fornecido, analisando dados de crescimento e comportamento alimentar para ajustar automaticamente a quantidade e o tipo de ração fornecida, minimizando o desperdício e melhorando a conversão alimentar. Isso resulta numa produção mais eficiente e sustentável, e com menor pegada ambiental. A previsão de condições ambientais é também uma área onde a IA poderá fazer a diferença. A utilização de modelos preditivos de dados climáticos e oceanográficos, bem como de blooms de algas tóxicas e doenças, pode permitir antecipar mudanças que possam afetar a produção, permitindo que os aquacultores tomem medidas preventivas. Isso é crucial num contexto de alterações climáticas, onde os fenómenos extremos, como ondas de calor, se tornam cada vez mais frequentes e intensas. Finalmente, a IA pode ser uma aliada na rastreabilidade e segurança alimentar. Sistemas inteligentes podem monitorizar e registar todo o ciclo de vida dos animais, desde a produção até à distribuição, garantindo a transparência e a confiança do consumidor.

Neste contexto, os participantes deste grupo de trabalho irão analisar os dois cenários práticos, com o intuito de identificar os desafios e oportunidades associados ao papel da Inteligência Artificial no setor da Aquacultura, com especial enfoque na monitorização do bem-estar animal, otimização da alimentação, previsão de condições ambientais e rastreabilidade. O workshop concluir-se-á com uma reflexão sobre os próximos passos para a implementação destas soluções, reforçando a importância da inovação e da colaboração em rede para a competitividade da aquacultura nacional. Que lacunas de conhecimento ainda persistem?

Sessão 2: Rações funcionais

O pescado de aquacultura assume um papel cada vez mais importante na alimentação humana, nomeadamente, na dieta mediterrânica, contribuindo para o fornecimento de alimentos nutritivos e saudáveis em quantidades suficientes e a preços mais acessíveis às populações. No entanto, o crescimento e a produtividade deste setor ainda carecem de limitações relacionadas com a sustentabilidade, tais como, a enorme dependência de óleos e farinhas de peixe (obtidos a partir de espécies selvagens), sobretudo, na formulação de rações para espécies carnívoras (ex., dourada, robalo, corvina), o custo elevado da produção de rações (decorrente do preço e escassez de matérias primas) e a necessidade de utilizar fármacos (ex. antibióticos, pesticidas) com efeitos potencialmente adversos nas espécies produzidas, no ambiente e nos consumidores de pescado. Com vista à melhoria das práticas de produção e da sustentabilidade do setor, nas últimas décadas, a investigação em aquacultura tem-se debruçado bastante sobre a nutrição animal, focando-se na procura de ingredientes alternativos que favoreçam a performance e o crescimento das espécies produzidas e que, ao mesmo tempo, sejam ambiental e economicamente sustentáveis. Para além disso, à semelhança de qualquer outro setor de produção animal, a necessidade cada vez maior de produzir pescado em condições sub-ótimas (para o crescimento e sobrevivência) perante o exacerbamento da contaminação ambiental e dos efeitos das alterações climáticas, têm levado ao desenvolvimento de rações “premium” com propriedades funcionais que permitam melhorar o bem-estar e resiliência dos animais produzidos em aquacultura. Neste sentido, a investigação contemporânea tem explorado diversas abordagens nutricionais, propondo a substituição das matérias-primas convencionais por fontes de proteína e lípidos alternativas (alegadamente mais baratas e sustentáveis; ex. insetos, coprodutos), bem como, a suplementação das rações com aditivos extraídos a partir de fontes naturais (ex. micro- e macroalgas, leveduras) através da biotecnologia. Apesar desta “corrida” em busca de novas fórmulas e ingredientes a que se assiste presentemente, ainda persistem várias incertezas relacionadas com a segurança (para os animais e para o Homem), sustentabilidade (ambiental e económica) e aceitabilidade (por parte do setor e dos consumidores) destas abordagens nutricionais “eco-inovadoras”.

Neste contexto, pretende-se que este grupo de trabalho identifique as principais ameaças e desafios decorrentes do desenvolvimento e da utilização de rações funcionais no setor da aquacultura nos dois cenários, e que discutam as oportunidades (nas vertentes de negócio, melhoria das práticas de produção animal, bioprospecção e cumprimento dos objetivos previstos na Estratégia Nacional para o Mar e na Agenda das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável). Que lacunas de conhecimento ainda persistem?

Sessão 3: Segurança alimentar

A aquacultura desempenha um papel importante na segurança alimentar, devendo fornecer produtos seguros e que satisfaçam as necessidades nutricionais da população humana. Existe uma perceção negativa dos consumidores em relação ao pescado proveniente da aquacultura, embora contraditória. Por um lado, indicam que existe um maior controlo e rastreabilidade nos produtos de aquacultura, permitindo assim uma elevada segurança e qualidade, são sensorialmente mais aceites, são mais acessíveis, estão mais disponíveis, e são menos afetados pela poluição marinha, metais pesados e parasitas. Mas por outro lado, os consumidores têm receio que os produtos de

aquacultura apresentem contaminantes orgânicos (ex. policlorobifenilos - PCBs, dioxinas e pesticidas), antibióticos, e outros fármacos. Nos últimos anos, o setor da aquacultura tem feito uma forte aposta na substituição de ingredientes de origem animal (farinha e óleo de peixe) por outros de origem vegetal (ex. cereais, como o milho, trigo, soja) com o intuito de melhorar a sua sustentabilidade e rentabilidade. No entanto, esta estratégia pode ter implicações negativas na saúde dos consumidores e no bem-estar dos animais, pois os cereais apresentam, por vezes, teores elevados de metabolitos tóxicos produzidos por fungos, como micotoxinas (ex. aflatoxina, ocratoxina A, fumonisina, deoxinivalenol). É importante ter em conta que existem muitos mitos relacionados com o pescado de aquacultura, mas que esta forma de produção de pescado segue um conjunto de regulamentos e leis para garantir a qualidade da água, segurança alimentar, proteção ambiental e saúde das populações. A Europa obriga os estados-membros a implementar a monitorização de contaminantes em pescado, e a implementar planos HACCP no tecido empresarial de modo a minimizar os riscos para os consumidores, e assegurar que os produtores e consumidores tenham produtos mais seguros, de elevada qualidade, nutritivos e saudáveis. A globalização da utilização de ferramentas digitais, permite o acesso gratuito a ferramentas úteis (ex. FishChoice) que auxiliam os consumidores a tomar decisões informadas sobre o consumo de pescado, fornecendo informações sobre os benefícios nutricionais e potenciais riscos associados ao seu consumo, bem como sobre a sua sustentabilidade.

Este grupo de trabalho irá identificar e analisar as ameaças, desafios e oportunidades relacionadas com a segurança alimentar de produtos de aquacultura com base nos dois cenários previamente identificados. Pretende-se, nomeadamente, identificar os principais riscos que podem comprometer a segurança e qualidade destes produtos, compreender de que forma essa segurança e qualidade podem ser asseguradas ao longo da cadeia de produção e consumo, e propor estratégias eficazes de mitigação e adaptação. Que lacunas de conhecimento ainda persistem?

Sessão 4: Bem-estar animal

O contexto e a forma como o produto de aquacultura são produzidos tem um impacto significativo na saúde e no bem-estar do animal. É igualmente sabido que a qualidade do produto final, nomeadamente o seu valor nutricional, é condicionada pelo estado de saúde e bem-estar geral do animal, durante todo o processo de produção. Em aquacultura, são vários os fatores que deterioram os parâmetros de saúde e/ou bem-estar do animal. Num cenário de aquecimento global, o cultivo de animais aquáticos está sujeito a flutuações térmicas imprevisíveis e muitas vezes extremas. Variações da temperatura da água são em si um fator de stress, sendo responsáveis pela proliferação de agentes patogénicos, causadores de doença em animais à partida já imunodeprimidos pelo fator stress. Por outro lado, os próprios métodos de produção priorizam a otimização do processo incidindo sobre os lucros, e acarretando inevitáveis malefícios para o animal. A elevada densidade animal, má qualidade da água, transporte de animais, e manuseamento durante a vacinação, são alguns dos fatores inerentes à produção, tornando-se necessária a adoção de medidas adicionais que minimizem o seu impacto no produto final. Assim, assegurar boas condições e boas práticas no cultivo de animais aquáticos é do interesse não só do animal, mas também do consumidor final. Na prática, tais medidas passarão pela implementação e uso de ferramentas inovadoras de monitorização de saúde e bem-estar, que vão além da simples observação de parâmetros. Felizmente, têm sido feitos grandes avanços no estudo e otimização de novas técnicas não invasivas para monitorização da saúde de animais aquáticos, no enriquecimento dos seus ambientes e na produção de novas vacinas e nos seus métodos de administração, que no seu conjunto representam estratégias profiláticas que aumentam a robustez do animal e o seu bem-estar. Estes esforços promovem uma aquacultura economicamente mais sustentável, com menos perdas, e ainda menos dependente da aplicação de fármacos com carácter terapêutico, que de forma transversal impactam negativamente o animal, o ambiente e o consumidor final. Em paralelo, as unidades de produção beneficiam de mais formação para produtores e técnicos no uso destas ferramentas, que não só promovem a especialização do pessoal envolvido, como asseguram a eficácia da sua implementação. Por fim, essa mesma implementação deve ser alvo de acompanhamento especializado e de auditorias regulares por parte de entidades competentes.

Neste contexto, pretende-se que este grupo de trabalho identifique os principais obstáculos e desafios decorrentes da implementação de estratégias que acautelem a saúde ambiental e o bem-estar animal nos dois cenários, e que se discutam as oportunidades. Que lacunas de conhecimento ainda persistem? Estes são alguns dos pontos chave que importa explorar para criar um sistema de produção mais robusto, ético e eficiente.